

KARROZIYA VA KARROZIYAGA QARSHI KURASHISH USULLARI

Chorshanbiev Shahruh Bahrom o'g'li. Assistent
Xolmuhammadiev Abduholiq Mahammadi o'g'li. Assistent
Muhammadiev Elbek Mirza o'g'li. Assistent
Egamberdiev Abror Abdurahmon o'g'li. Assistent
Ergashev Akram Xolmo'minovich. Katta o'qituvchi
Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti.
Тел.: +99 899 333 99 22
shohruhchorshanbiyev7@gmail.com

Anotatsiya: Neft va gaz sanoatida jihoz va uskunalardan foydalanish davomida ularning ish qobiliyatini saqlash, uzoq muddatda ishonchli ishlashini ta'minlash asosan ularni har xil muhitlar ta'siridagi korroziyadan himoya qilish bilan belgilanadi. Ayniqsa atmosferaning har xil korrozion-faol moddalar bilan umumiy ifloslanishi, hamda neft va gaz mahsulotlarini qazib olish, tashish, saqlash, va qayta ishlashda mahsulotlar tarkibining o'ziga xos xususiyatlari shu sohada qo'llaniladigan jihozlarning uzoq vaqt ishlashini ta'minlashda korroziyaga bardoshlilikini oshirishni talab qiladi.

Kalit so'zlar: Karrozion jarayonlar, karrozion muhit, umumiy korroziya, tanlanma korroziya, qatlam suvlari, ingibitorlar, yupqa qoplamalar, anod va katodli himoya.

Korrozion jarayonlar

Korrozion jarayonlar korrozion muhitlar ta'sirida sodir bo'lib, har doim materiallarning sirtidan boshlanadi va chuqurlik bo'yicha tarqalib boradi. Korrozion muhit - metallarning korrozion jarayonlar sodir bo'lishiga olib keladigan tajavvuzkor muhit yoki atmosfera, kislotalar eritmalari, ishqorlar, tuzlar va boshqa shu kabilardir. Ko'pgina metallar tajavvuzkor muhitlar ta'sirida termodinamik noturg'un bo'lganligi uchun sirt oksidlanishi holatiga o'tadi va vaqt o'tishi bilan yemiriladi. Metallarning korrozion jarayonlar ta'siri ostida massalari kamayadi, zaruriy texnologik hossalari: mexanik mustahkamligi; plastikligi; qattiqligi kabi hossalari o'zgaradi, ya'ni kamayadi.

Korroziyadan shikastlanishning tavsifi va uning hosil bo'lishi sharoitlariga ko'ra umumiy (to'liq), maxalliy va tanlama korroziyalarga bo'linadi.

Umumiy korroziyada korroziya mahsulotlari metall sirtining barcha qismlarini tekis yoki notekis ko'rinishda qoplaydi. (Rasm 1).

Maxalliy korroziya metall sirtlarining ipsimon, bo'ylama, alohida qismlarida dog', donador, nuqtasimon va sirt ostki qatlamida tarqalgan ko'rinishda sodir bo'ladi (Rasm 2).

Tanlanma korroziya komponent - tanlanma va struktura tanlanma turlarga bo‘linib, kristallitlararo va tig‘ simon ko‘rinishlarda uchraydi. (Rasm 3).

Umumiy korroziyada korroziya mahsulotlari metall sirtining barcha qismlarini tekis yoki notekis ko‘rinishda qoplaydi. Metall sirtlarida korrozion yemirilish chuqurligiga bog‘liq ravishda tekis (Rasm 1.a) va notekis korroziyalarga (Rasm 1.b) bo‘linadi. Umumiy korroziya unchalik havfli bo‘lmagan korroziya turi hisoblanadi, bu holda korroziyaga uchragan detal o‘zining mustahkamlik hossalari juda kam yo‘qotadi (5% gacha).

Rasm 1. Umumiy yoki to‘liq korroziya turlari. a – tekis; b – notekis.

Mahalliy korroziya metall sirtlarining alohida qismlari yemiriladi. Yemirilish bir xil darajada sodir bo‘lmaydi. Mahalliy korroziya dog‘, jarohatsimon, nuqtasimon, bo‘ylama, sirt osti, ipsimon ko‘rinishlarda va sirtning alohida qismlarida va qatlamida tarqalgan holda sodir bo‘ladi (Rasm 2).

Rasm 2. Mahalliy korroziya ko‘rinishlari: a–dog‘ simon; b– jarohatsimon; v – pittingli (nuqtasimon); g - sirt osti; d – bo‘ylama; e – ipsimon.

Po‘lat va boshqa qotishmalar bir necha qattiq eritmali strukturalardan tashkil topganligi uchun tanlanma korroziya turiga moyildir.

Struktura tanlanma korroziyaga, masalan, ferrit (anod) va tsementit (katod) (Rasm 3.a), komponent-tanlanma korroziyaga esa latunning ruxsizlanish jarayonlari (Rasm 3.b) misol bo‘la oladi.

Rasm 3. Tanlanma korroziya turlari: a – struktura-tanlanma; b – komponent tanlanma korroziyalar.

Korroziya jarayonlariga qarshi kurashish

Korrozion jarayonlar aloxida yoki boshqa omillar taʼsirida birga sodir boʻlishiga qarab, zaruriy himoya usullari ishlab chiqiladi. Bu xilda jihozlarning har xil materialdan tayyorlangan detallarning individual himoyalaniş zaruriyatlari hisobga olinadi.

Metall sirtidagi yupqa qoplamalar (2...10 mkm) nitridlar (TiN, Ni (Nc), Zr N), karbidlar (TiC), oksidlar (Al₂O₃ va boshqalar) yuqori korroziyabardoshlik va yemirilishga chidamlilikni taʼminlaydi.

Respublikamizda neft va gaz konlarini qazish va ulardan foydalanish uchun moʻljallangan jihozlar va qurilmalar yillar oʻtishi bilan korroziya natijasida eskirib bormoqda. Ularni almashtirish va boshqa turdagi himoya vositalarining qoʻllanilishi kuplab iqtisodiy harajatlarni talab qiladi. Shuning uchun respublikamizda mavjud imkoniyatlardan foydalanilgan holda, asosan korroziyaga qarshi himoya vositalarini ishlab chiqishi, sinash va qoʻllash zaruriyati tugʻilmoqda.

Neft tarkibidagi qatlam suvlari va suvlarning mineral tuzlar eritmaları neft emulsiyalarining turgʻunligini oshiradi va transport qilishda jihozlarning korroziyasini keskin oshiradi. Qatlam suvlarining asosiy tarkibiy qismlaridan biri NaCl, CaCh va MgCh, shuningdek, Mg (HCO₃), Ca (HCO₃)₂, Fe (HCO₃)₂ tuzlari boʻlib, ular qatlam suvida anionlar: (OH, CL; SO₄, HCO₃, CO₃, Br) va kationlar (N, K, Na, NH₄, Mg, Ca, Fe, Ba, Li) koʻrinishlarida dissotsiyalangan boʻladi. Qatlam suvida tarkibida kolloidlar - SiO₂, Fe₂O₃, AL₂O₃, gazlar - H₂S, CO₂, N₂, HCl; organik moddalar neften kislotalari va uning tuzlari boʻlishi korroziya jarayonini mexanizmlarini oʻzgartiradi.

Qatlam suvlarini qayta foydalanishda suv tayyorlash qurilmalari, haydovchi nasoslar va quduqlar ichki korroziyasini kamaytirish uchun ingibator qoʻllaniladi. Bu muhitga kislorodning kirib qolishiga yoʻl qoʻyilmaydi, kislarodning boʻlishi korroziyani keskin oshiradi.

Gardishli va rezbali birikmalarda yuritma oraliqlariga agressiv muhitning kirishi tufayli oraliqdagi korroziya jarayoni sodir boʻladi. Ularni korroziyadan himoya qilish uchun iloji boricha birikmalar zichlanadi va birikmalar ustidan purkash yoʻli bilan qoplamalar qoplanadi. Favora quvurlari tekis korroziyaga uchraydi,

armaturalari esa jarohatsimon korroziyaga hos bo'ladi. Shuningdek, zichlagich xalqalar, jumraklar jarohatsimon korroziyaga tezda uchraydi. Ba'zi hollarda korroziya tezligi 10 mm/yilga yetadi. Bu elementlarni korroziyadan himoya qilish uchun metall va nometall qoplamalar q'ollanishi yaxshi samara beradi.

Jihozlarning ishlanishida optimal texnologik rejimlarning o'rnatilishi, ularning detallari korroziyasini kamaytirishga yordam beradi.

Xulosa: Karroziyaga qarshi kurashish uskunalarning samaradorligi va uzoq muddatli ishlashini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Neft, gaz va boshqa sanoat sohalarida karroziya tufayli katta zararlar ko'riladi. Shu sababli, har bir texnologik jarayonga mos keluvchi himoya usullari, masalan, qoplamalar, katodli himoya, kimyoviy ingibitorlar, korroziyaga chidamli materiallar tanlash usullari qo'llanilishi kerak. Har bir usul o'ziga xos sharoitlarda samarali bo'lib, ba'zan bir necha usul birgalikda qo'llansa, karroziya darajasini sezilarli kamaytirish va uskunalarning xizmat muddatini uzaytirish imkonini beradi. Shu bilan birga, karroziyaga qarshi kurashish nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki atrof-muhit va inson xavfsizligini ham ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Л.В.Коровина , Ш.К. Агзамов Ашёларнинг кимёвий каршилиги ва коррозиядан химояси Ма'рузалар туплами.ТошдТУ 1997 40 б
- 2.А.Л.Хамзаэв, Д.Б Худойбердиэва Материаллар коррозияси ва Тукимачилик кимёси учун коррозиябардош материаллар - Т:ТТВЕСИ,2003 118б
- 3.Л.В.КОРОВИНА ,Ш.АЗИЗОВ ашёларнинг кимёвий каршилиги ва коррозиядан химояси.тажриба ишларини бажариш учун услубий курсатма.ТошдТУ, 1996 42 б
- 4.Л.В.Коровина,Ш.К.Агзамов ашёларнинг кимёвий каршилиги ва коррозиядан химояси.Укув кулланма - ТошдТУ ,2004 98 б
- 5.В.М. Байрамов Основы электрохимии Академия 2005 .240с
- 6.Болтон Конструкционные материалы: металлы, сплавы, полимеры, керамика, поленозиты. Изд-во Додека 2004,320с
- 7.И.Я . Климов коррозия химический аппаратуры и коррозиястойкие материалы М.Машиностроение ,1967,-468с

8.Н.Д.Томашов, Г.П.Чернова Теория коррозии и коррозионностойкие конструкционные материалы М: Металлургия, 1986, 232с

9.И.И. Малахов, А.П.Жуков Основы металловедения и теории коррозии.- М,Машиностроение.1978